

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmi
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 351.71

Konül İlqar qızı Məmmədova
*Bakı Şəhər Statistika İdarəsi, Maliyyə və
təsərrüfat sektoru, Aparıcı məsləhətçi*
E-mail: gonul@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-2311-3162>

**POSTKONFLİKT ƏRAZİLƏRDƏ SOSIAL İNFRASTRUKTURUN
YENİDƏN QURULMASI VƏ REGIONLARIN BƏRPASI**

Xülasə: *Münaqişədən sonrakı dövrdə regionların sosial-iqtisadi dirçəlişi və dayanıqlı (davamlı) inkişafında sosial infrastrukturun bərpası mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən məqalədə postkonflikt ərazilərdə təhsil, səhiyyə, nəqliyyat, kommunal xidmətlər və sosial təminat sahələrinin yenidən qurulması və inkişafı təhlil edilir, dövlət proqramları, investisiya layihələri və institusional mexanizmlər əsasında aparılan bərpa işləri qiymətləndirilir. Eyni zamanda infrastrukturun yerli əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasında və regionların iqtisadi cəlbediciliyinin artırılmasındakı rolu vurğulanır, həmçinin postkonflikt şəraitində davamlı və inklüziv inkişaf üçün sosial infrastrukturun planlı və kompleks yanaşma ilə yenidən qurulmasının vacibliyi şərh olunur.*

Açar sözlər: *Postkonflikt ərazilər, sosial infrastruktur, regional inkişaf, davamlı inkişaf, dövlət siyasəti, sosial rifah.*

GİRİŞ

Postkonflikt dövründə bərpa strategiyalarının əsas məqsədi dayanıqlı iqtisadi artım və insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır. Keçmiş münaqişə yaşayan ölkələrin məsələn, İraq, Əfqanıstan, Kosova və Xorvatiya kimi nümunələrin iqtisadi inkişafını təhlil edərkən aydın olur ki, onlar sabit və zəif inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən daha ciddi

çətinliklərlə üzləşirlər. Bu çətinliklərə iqtisadi geriləmə, yüksək inflyasiya, fiskal defisitlər, dövlət borcunun artması, məhv olmuş fiziki və sosial infrastruktur, iqtisadi stimulların itirilməsi, geniş yayılan yoxsulluq və işsizlik aiddir. Azərbaycanın “təhlükəsizlik yastığı” və güclü siyasi iradəsi bu çətinliklərin qarşısını almaq və ölkənin inkişaf yolunu asanlaşdırmaq üçün vacib bir rol oynayır.

Dünya praktikasında yeni iqtisadi siyasət strategiyası

Dünya praktikasında postkonflikt dövründə büdcə resurslarının düzgün şəkildə yönləndirilməsi və prioritetlərin yenidən müəyyən edilməsi geniş yayılıb. Azərbaycanda da bu yanaşmanın tətbiqi daha effektiv nəticələr verə bilər. 1971-ci ildə Malayziyada qəbul olunan Yeni İqtisadi Siyasət strategiyası iki əsas prinsipə əsaslanırdı:

- ❖ Yoxsulluğun azaldılması;
- ❖ İqtisadi qeyri-sabitliyin aradan qaldırılması üçün cəmiyyətin struktur dəyişikliklərinin sürətləndirilməsi.

MÜZAKİRƏ

Dünya təcrübəsinə görə ilk növbədə daxili insan kapitalı qiymətləndirilməlidir ki, bu da keçmiş münaqişə bölgəsinin əhalisini əhatə edir. Bu iqtisadi subyektlər xarici maliyyə dəstəyi üçün passiv şəkildə gözlənməməlidir. Əksinə, onlar daha iradəli və işgüzar yanaşaraq özləri də əlavə dəyər yaratmağa can atmalıdırlar. İnkişaf strategiyalarının sosial dəyişkənlikləri və institusional prosesləri dərin şəkildə nəzərdən keçirməsi, onların daha davamlı olmasına şərait yaradır. BMT-nin İnkişaf Proqramına görə yerli iqtisadi subyektlər bərpa prosesində mərkəzi rol oynamalıdırlar.

Postkonflikt ölkələrin təcrübəsindən çıxış edərək yeni iqtisadi inkişaf strategiyası makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi üçün aşağıdakı prinsipləri nəzərə almalıdır: iqtisadi islahatlar mərhələli şəkildə və ardıcıl həyata keçirilməli, özəl sektora yatırımların təşviqi əsas prioritet olmalı, iqtisadi canlanma üçün monetar və fiskal siyasətlər yenidən qurulmalı, bərpa prosesinin maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı məşğulluğun artırılması və fiskal dayanıqlığın təmin olunması fiskal siyasətin əsas hədəfi olmalıdır, fərdlər və ev təsərrüfatları üçün bütün sosial xidmətlər bərpa edilməli, beynəlxalq yardımların və qrantların idarə edilməsi şəffaf və səmərəli olmalıdır, donor koordinasiya mərkəzi düzgün şəkildə qurulmalı və strategiyanın icrasını dəstəkləyən institutlar formalaşdırılmalıdır.

İkinci dünya müharibəsindən sonra Fransa və İtaliya iqtisadi bərpa proseslərini Marşal Planı əsasında həyata keçirmişdir. Marşal planı çərçivəsində verilən yardımlar, idxal olunan mallar və xidmətlərlə bağlı olmaqla yanaşı, ABŞ-ın büdcə və xərclərini təsdiqləməsi ilə şərtləndirilirdi.

Lakin İtaliya və Fransa bu proqramın şərtlərindən və gözləntilərindən müəyyən dərəcədə kənara çıxaraq ölkələrinin prioritet sahələrini daha çox maliyyələşdirmək yolu ilə uğurlu postkonflikt bərpa siyasətləri həyata keçirmişlər.

Bu mərhələlərdə postkonflikt bərpa modellərinin qurulmasında beynəlxalq təşkilatların təcrübəsindən istifadə etmək böyük əhəmiyyət kəsb edir. Effektiv bir postkonflikt bərpa modelinin həyata keçirilməsi üçün yüksək keyfiyyətli institusional mühit, əlçatan maliyyə mənbələri və islahatların mərhələli şəkildə tətbiqi əsas amillərdən biridir.

Regionda təhlükəsizlik, sabitlik, rifah və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın təmin edilməsi, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafı, eləcə də milli və multikultural dəyərlərin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın regional iqtisadiyyatının ümumi strukturunun formalaşmasında mühüm rol oynayacaqdır. Bu perspektivlər əsasında sosialyönlü bazar iqtisadiyyatının inkişafı 2030-cu ilə qədər Azərbaycanı yüksək sosial rifah səviyyəsinə malik bir ölkəyə çevirməyi hədəfləyir. Uzunmüddətli və davamlı inkişaf üçün cəmiyyət, biznes və dövlətin effektiv əməkdaşlığını təmin edən üçlü münasibət gücləndiriləcəkdir. Ölkədə özəl təşəbbüslərin yaradıcı və innovativ əsaslarla inkişaf etdirilməsi, iqtisadi resursların daha yüksək əlavə dəyər yaradan sahələrə yönəldilməsini təmin edəcəkdir. Strateji Yol Xəritələrində ölkə iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı rəqəmsallaşma və İKT infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, eləcə də İKT sənayesi potensialının artırılması da əsas məqsədlərdən biri olaraq göstərilmişdir (*Milli, 2016*). 2020-ci ildən etibarən dünyada iqtisadiyyata ciddi ziyan vuran koronavirus pandemiyası iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması proseslərinin vacibliyini və əvəzolunmazlığını bir daha təsdiq etdi. Bu səbəbdən ölkə rəhbərliyi bu sahədəki fəaliyyətləri tənzimləmək üçün müvafiq sənəd qəbul etmişdir.

Postkonflikt ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafı işğaldan azad edilmiş postkonflikt ərazilərin yenidən bərpası müasir sosial-mədəni, kommunikasiya və nəqliyyat infrastrukturunun qurulması üçün dövlət tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş və inkişaf konsepsiyası hazırlanmışdır. Ərazilərin sürətlə bərpası və müvafiq infrastrukturun yaradılması ilə yanaşı, bu ərazilərin Azərbaycan iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində də əhəmiyyətli addımlar atılır. Şəhər və kəndlərin bərpası, bu ərazilərdə müasir infrastrukturun – elektrik enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal xidmətlər və digər vacib sahələrin inkişaf etdirilməsi, həmçinin mədəni-tarixi abidələrin bərpası və yenidən qurulması üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat

ayrılmışdır. Bu tədbirlər həmçinin yerli və xarici investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaratacaq və qeyri-neft sektorunun inkişafını dəstəkləyəcəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə beynəlxalq təcrübənin nəzərə alınması və ən müasir innovativ texnologiyalarla “ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər”lərin yaradılması ölkə Prezidentinin tapşırıqları əsasında icra edilir.

Ölkənin şəhər və kəndlərində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin, təhlükəsizliyinin və səmərəliliyinin artırılması, həmçinin informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bu xidmətlərin idarə olunması və mövcud resursların effektiv istifadəsi dayanıqlı inkişafın prioritet istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə 19 aprel 2021-ci ildə ölkə rəhbərliyi “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” konsepsiyalarının hazırlanması ilə bağlı sərəncam vermişdir (*Milli, 2016*). Müasir telekommunikasiya texnologiyaları, sensorlar, "Böyükhəcmli məlumatlar" (Big Data) və süni intellekt, eləcə də digər rəqəmsal innovasiyalar sosial-iqtisadi əlaqələri daha məhsuldar və səmərəli edir, eyni zamanda iqtisadiyyatın ümumi dəyər zəncirində yeni gəlir imkanları yaradır. Bu texnologiyaların inteqrasiya olunması, rəqəmsal məlumatların toplanması, saxlanması, işlənməsi və analitik təhlillər əsasında qərarvermə və idarəetmənin keyfiyyətinin artırılmasına geniş imkanlar açır. Nəticə etibarilə, bu texnologiyaların istifadəsi şəhər və kəndlərdə xidmətlərin növbəti inkişaf mərhələsinə, yəni geniş miqyaslı “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” xidmətlərinə keçid üçün zəmin hazırlayır.

“Ağıllı kənd” ideyası dünyada kənd yerlərində həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, urbanizasiyanın qarşısını almaq və kəndlərin daha yaşayış üçün əlverişli hala gətirilməsi məqsədilə irəli sürülmüş bir layihədir. Bu yanaşma ilə kəndlərdə xidmətlərin asanlaşdırılması şəbəkə üzərindən həyata keçirilir. Eyni zamanda kəndlərdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyərək, insanlara kənddə gəlir əldə etmə imkanı yaradılır. Dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsi və İnternet vasitəsilə təqdim edilməsi kənd sakinlərini yaşadıkları ərazi ilə əlaqələndirir, eyni zamanda onları kiçik sahibkarlar kimi fəaliyyət göstərməyə təşviq edir. Bu model əsasında “Ağıllı kənd”də ağıllı infrastruktur, xidmətlər, təsərrüfat və bizneslə yanaşı, ağıllı dövlət idarəçiliyinin birliyi təmin edilir.

İşğaldan azad olunmuş postkonflikt ərazilərdə müasir həyat tərzinin təmin edilməsi üçün növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın qurulması, dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyətin formalaşdırılması, rəqabətli insan kapitalının inkişafı və müasir innovasiyaların tətbiqi kimi milli

prioritetlərin həyata keçirilməsi gözlənilir. Bu məqsədlə, həmin ərazilər cəmiyyətin ən sağlam və abad yaşayış zonasına çevrilməli, dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir prinsiplərə əsaslanan əlverişli yaşayış mühiti yaradılmalı, yeni ərazilər müasir infrastruktura malik olmalı, həmçinin əhalinin zəruri xidmətlərə və yüksək keyfiyyətli həyat tərzinə asanlıqla çatması təmin edilməlidir.

Ölkə iqtisadiyyatı yaxın gələcəkdə müxtəlif dəyişikliklərin təsiri altında inkişaf edəcəkdir. Qlobal iqtisadiyyatda böyük güc mərkəzlərinin yeni inkişaf edən bazarlara yönəlməsi, texnoloji yeniliklərin iqtisadiyyata təsiri, geosiyasi dəyişikliklər və neft-qaz qiymətlərinin fluktuasiyaları Azərbaycanın qarşılaşacağı əhəmiyyətli məsələlər sırasındadır. Bu amillər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün vacib və proqnozlaşdırılan təsirlərdən sayılır.

Innovasiyalı inkişaf modeli

Azərbaycan innovasiya əsaslı inkişaf modelinə keçid edəcəkdir. Əhalinin adambaşına düşən real gəlirlərinin hər il təxminən 5 faiz artması gözlənilir və bu nəticədə Dünya Bankının təsnifatına əsasən Azərbaycan yüksək gəlirli ölkə statusu əldə edəcəkdir. Bu inkişafın nəticəsində 2025-ci ildən sonra ölkə adambaşına düşən gəlir baxımından Şərqi Avropa ölkələrinə yaxınlaşacaqdır. Azərbaycanın elmi potensialı isə qlobal tendensiyalara uyğun şəkildə yeni texnologiyaların inkişafına dəstək verəcəkdir.

Yeni iqtisadi sektorların inkişafı ilə əlaqədar işlər davamlı şəkildə həyata keçirilir. Regionların ÜDM-dəki payının artırılması ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına yeni töhfələr verəcəkdir. İnnovativ texnologiyalarla zənginləşən ənənəvi iqtisadiyyatın inkişafı, müasir informasiya və biliklər iqtisadiyyatına keçidi sürətləndirəcəkdir. Yeni texnologiyaların tətbiqi mövcud iqtisadi sahələrin inkişafına müsbət təsir göstərərək, yeni formalaşan sahələrdə də artım yaradacaqdır.

Bölgələrdə yeni iqtisadi sektorların formalaşması və iş yerlərinin yaranması əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldəcəkdir. Nəticə etibarilə ölkə üzrə adambaşına düşən ÜDM-nin artacağı və bununla paralel olaraq Qarabağ və ətraf rayonlarda qeyri-neft sektoru ilə yanaşı ənənəvi sahələrin də inkişaf edəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı qlobal səviyyədə daha da yüksələcək və dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətli istehsalın artırılmasına yeni imkanlar yaradılacaqdır (*Qarabağ, 2021*).

Azərbaycanda iqtisadiyyatın ənənəvi sahələrinin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, yeni texnoloji innovasiya sektorları da formalaşır. Mobil sistemlər, kosmik texnologiyalar, big data, bulud və internet texnologiyaları, kiber-fiziki sistemlər və süni intellekt kimi

sahələrdə texnoloji yeniliklərin inkişafı və bu sahələrin formalaşması məsələsi hazırkı dövrün ən aktual məsələlərindən biridir. Bu məsələlərin ölkənin yeni iqtisadi rayonlaşma konsepsiyasında nəzərə alınması əlavə inkişaf imkanlarının yaranmasına səbəb ola bilər.

Hazırda innovasiyalara və biliklərə əsaslanan rəqabətqabiliyyətli, davamlı və dayanıqlı informasiya iqtisadiyyatı ilə yanaşı rəqəmsal iqtisadiyyatın qurulması informasiya və bilik bazarlarının yaradılması, İKT məhsullarının istehsalı və ölkənin rəqəmsal geriliyinin aradan qaldırılması olduqca vacib məsələlərdən sayılır. İKT sektorunun vəziyyəti ilə bağlı təhlillər göstərir ki, dünya üzrə İKT bazarı ÜDM-nin 6,5%-ni təşkil edir. Bəzi proqnozlara görə 2025-ci ildə bu göstərici dünya üzrə ÜDM-də 9%-ə qədər yüksələ bilər. Son məlumatlara əsasən, ABŞ-da İKT sektorunun ÜDM-dəki payı 6,4%, Yaponiyada isə 6,8% təşkil etmişdir.

Azərbaycanda iqtisadiyyatın aparıcı və dinamik inkişaf edən sahələrindən biri olan İKT sektoru təqribən 20-25% orta illik artım tempi ilə hər üç ildən bir iki dəfə artaraq, 1,9 milyard ABŞ dollarını ötür. Bu sektorun ÜDM-də payı 1,7%-ə, qeyri-neft ÜDM-də isə 3,3%-ə yüksəlmişdir/ Sektora qoyulan investisiyaların ümumi həcmi 2,5 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Bu vəsaitin 28%-i dövlət, 72%-i isə yerli və xarici investisiyalardan ibarətdir. Özəl sektorun payı isə 80%-ə çatmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada ümumi xidmətlər ixracında İKT xidmətlərinin ixracı son onillikdə 10%-dən çox artmışdır.

Hazırkı dövrdə ölkə iqtisadiyyatında istehsal olunan ÜDM əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artaraq 81 milyard manatdan çox olmuşdur (*Rəşid, 2020*). ÜDM-nin strukturunda qeyri-neft-qaz sektorunun istehsal etdiyi əlavə dəyər 3,5%, neft-qaz sektorunun isə 0,4% artmışdır. ÜDM-nin 41,4 faizi sənaye, 10 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,3 faizi tikinti, 6 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,7 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,4 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,8 faizi isə informasiya və rabitə sahələri ilə bağlıdır. Eyni zamanda məhsul və idxala xalis vergilər ÜDM-in 8,7%-ni təşkil edir. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM isə 8247,0 manatdır.

Son dövrlərdə beynəlxalq təşkilatların illik hesabatlarında dünya ölkələrinin İKT, iqtisadiyyat və innovasiya sahələrindəki göstəricilərinin təhlili aparılmış və bu sahələr üzrə indekslər müəyyən edilmişdir. 2020-ci ildə yayımlanan Qlobal İnnovasiya İndeksi hesabatında 130-dan çox ölkədə innovasiyanın effektivliyi qiymətləndirilmişdir. Həmin hesabatda Azərbaycan 82-ci reytingi ilə 0-100 şkalasında 27.23 bal əldə etmişdir. Bu göstəricilər İKT, İnternetin inkişafı, innovasiya, iqtisadiyyat, sahibkarlıq və

biznes sahələrində yaxşılaşdırma ilə texnoloji innovasiya iqtisadiyyatı sektorlarının inkişafını və fəaliyyətinin səmərəliliyini artırır (Global, 2020).

Ölkənin XXI əsrdəki iqtisadiyyatı innovasiyaya, biliklərə və informasiya texnologiyalarına əsaslanan rəqəmsal texnologiyalarla formalaşır (Чинаева, 2017). Texnoloji innovasiyalar mövcud texnologiyanın və ya yeni inkişaf etdirilən texniki irəliləmələrin əhəmiyyətli yeniliklər yaratdığı sahələrdir. Müasir dövrdə inkişaf edən İKT texnologiyalarına əsaslanan innovasiya iqtisadiyyatı sektorları müxtəlif sahələrdəki inkişafı stimullaşdırır. Bu sahələrə idarəetmədə İKT və informasiya sistemləri; Nou-hau texnologiyaları və sistemləri; istehsal və xidmət prosesləri; marketinq və satış texnologiyaları; innovativ texnologiyalar və ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyaları daxildir.

Bundan əlavə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müasir texnologiyaların tətbiqi yeni formalaşan iqtisadi sahələrin inkişafına müsbət təsir göstərməkdədir. İKT əsaslı texnoloji innovasiya iqtisadiyyatı sektorlarının formalaşması sosial və iqtisadi proseslərə müsbət təsir edərək ölkənin ümumi iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyətini artırmağa kömək edə bilər. Texnoloji innovasiya sahələrinin təhsil, elm və səhiyyə sahələrində tətbiqi, bu sahələrin inkişafına geniş imkanlar yaradacaq və sosial layihələrin həyata keçirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə Azərbaycanın dünyaya miqyasında sosial-iqtisadi imkanlarını artıracaqdır.

Ölkədə sosial infrastrukturun inkişafı və müasir şəhər planlaması ilə əlaqəli görülən işlər, həmçinin əhalinin rifahını təmin edən müxtəlif sektorlarda olan inkişafın əhəmiyyəti gündəmdədir. Son 10 ildə Azərbaycan səhiyyə və təhsildə böyük irəliləyişlər əldə edərək insan kapitalı indeksində 103 ölkə arasında ən böyük irəliləyişə nail olmuş və dünyanın Top-10 ölkəsi arasında yer almışdır. Bu müsbət irəliləyişlər ölkə iqtisadiyyatında və cəmiyyətin həyat keyfiyyətində mühüm dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.

Qarabağ bölgəsində sosial infrastrukturun yaradılması, bu istiqamətdə həyata keçirilən proseslər və idarəetmə məsələləri daha da mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Mirzəzadə, 2021). Bu məqsədlə əsas vəzifələrdən bəziləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilə bilər:

İqtisadi dəyişikliklərə uyğunlaşmaq: İqtisadi sistemdəki dinamik dəyişikliklərə uyğun olaraq sosial infrastrukturun tələblərinə cavab verən yeni model və həllərin tətbiqi önəmlidir. Bu iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklərə çevik reaksiya vermək və müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək deməkdir.

Sosial infrastrukturun nəzəri təhlili: Sosial infrastrukturun formalaşmasında qarşılaşılan çətinliklər və vəziyyətin təhlili, bu sahədə mövcud olan qanunauyğunluqları və bu infrastrukturun inkişafına təsir edən faktorları başa düşmək üçün dərin araşdırmaların aparılması vacibdir.

İnfrastrukturun vəziyyətinin qiymətləndirilməsi: Qarabağ bölgəsindəki sosial infrastrukturun vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, xüsusilə son illərdə baş vermiş hadisələrdən sonra bu infrastrukturun təsirlərinin təhlil edilməsi lazımdır. Artan infrastruktur ehtiyacları və mövcud şəraitdəki dəyişikliklər qiymətləndirilməlidir.

Sosial infrastrukturun fundamental rolu: Müasir şəhərlərin tikintisində sosial infrastruktur mühüm bir rol oynayır. Şəhər planlamasında, insanların həyat tərzinin yaxşılaşdırılmasında və davamlı inkişafın təmin olunmasında bu infrastruktur elementlərinin əhəmiyyəti vurğulanmalıdır.

Yeni standartların tətbiqi: Qarabağ və digər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial infrastrukturun yaradılması üçün yeni, müasir standartların qəbul edilməsi vacibdir. Ərazilərin iqlim, coğrafi və iqtisadi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq bu yeni standartlar tətbiq edilməlidir.

Yuxarıda sadalanan məsələlərin həlli və bu sahədəki işlərin düzgün istiqamətə yönləndirilməsi nəticəsində ölkənin sosial infrastrukturunun keyfiyyətinin yüksəlməsi, elmi və texnoloji biliklərin tətbiqi, həmçinin ölkənin iqtisadi və sosial inkişafına təsir edəcək müsbət nəticələrin əldə olunması mümkündür. Nəticə etibarilə, bu məsələlərin həlli üçün qiymətləndirmə, yeni standartlar, elmi cəhətdən əsaslandırılmış proqramlar və sosial infrastruktur modeli təklif olunmalıdır (*Məmmədova, 2018*).

Qarabağ bölgəsinin iqtisadi inkişafının planlaşdırılması və investisiya qoyuluşları ilkin mərhələdə böyük miqyaslı layihələr və çətinliklərlə qarşılaşa bilər, amma sərmayədarlar üçün bu çox sərfəli bir fürsət təqdim edir, çünki hazırda bölgə bərpa üçün heç bir yığılma xərci olmadan yenidən qurulacaq. Azərbaycanın müstəqil olmağa başladığı dövrdə zavod və fabriklərin maliyyələşdirilməsi barədə qeyri-müəyyənlik olsa da, xarici investisiyalar ölkəyə daxil olmağa başlamışdı. Özəlləşdirmə prosesində bir çox xarici investorlar yer almışdır. Hazırkı vəziyyətdə dövlətin inkişaf strategiyasının əsas hədəfi infrastrukturun qurulması, iri tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi və bu sahədə işçilərin marağını artırmaq üçün vergi güzəştlərinin tətbiqidir.

Sosial infrastrukturun əsas məqsədi əhalinin gündəlik ehtiyaclarını qarşılayan qeyri-istehsal xidmətlərinin təmin olunmasıdır (*ARDSK, 2024*):

- ❖ Sağlamlığın qorunması və yaxşılaşdırılması;
- ❖ Əhalinin təkrar istehsalı üçün lazımi şəraitin yaradılması;

- ❖ Demografik proseslərin irəliləməsi üçün uyğun şəraitin təmin edilməsi;
- ❖ Bölgənin hər yerində sosial xidmətlərin əlçatan olmasını təmin etmək, bununla da ərazi arasındakı sosial-iqtisadi fərqlilikləri azaldmaq;
- ❖ Hər bir fərdin potensialının tam reallaşması üçün baza şəraitinin qurulması, istehlak dəyərlərinin strukturlaşdırılması yolu ilə.

İnvestisiya qoyuluşları hansı sahələri əhatə etməli olduğunu nəzərə alarkən, əlbəttə ki, regionun relyefi, təbii ehtiyatları, əhalinin təhsil səviyyəsi və zehni inkişafı kimi faktorlar önəmlidir.

Tamamilə dağıdılmış ərazilərdə infrastrukturun tikintisinə yanaşma innovativ olmalıdır, çünki bu əraziləri əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq məqsədə uyğun deyil. Bəzi rayonlarda meşə yanğınları və talanlar nəticəsində onilliklər ərzində ekosistem ciddi şəkildə zərər görüb. Bu səbəbdən insan sağlamlığını, mövcud ekosistemi bərpa etməyi və gələcək nəsillərə ötürülməsini təmin etmək üçün ekoloji bərpa planı hazırlanmalıdır.

Postkonflikt ərazilərdə prioritet istiqamətlər

Münaqişənin səbəb olduğu ziyanın bərpası postkonflikt dövründə bir çox sahədə prioritetlərin müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Bu rayonların münaqişədən sonra aşkarlanması və bərpası prosesi mürəkkəb və çoxaddımlı bir yanaşma tələb edir. Beynəlxalq təcrübələrə əsasən, zərərin müəyyən edilməsindən sonra minimum həyat səviyyəsinin təmin edilməsi prioritet olaraq qarşıya qoyulmalıdır. Minimum həyat səviyyəsinin təmin olunması üçün aşağıdakı əsas amillər vacibdir (*Azərbaycan, 2021*):

- ❖ Azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi;
- ❖ Enerji mənbələrinin təmin edilməsi;
- ❖ Əsas yol infrastrukturunun bərpası;
- ❖ İçməli su, sanitariya və suvarma sistemlərinin bərpası;
- ❖ Mənzillərin bərpası və əhalinin yaşayış şəraitinin təmin edilməsi;
- ❖ Humanitar məqsədlər üçün hava limanlarının yenidən qurulması.

2019-2023-cü illəri əhatə edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dördüncü proqramın yekun hesabatı, o cümlədən iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayan dövlət proqramlarının və inkişaf strategiyalarının təhlili göstərir ki, bu dövr ərzində ölkədə 61 yaşayış məntəqəsi və 37 yeni yaşayış kompleksi qazlaşdırılmışdır. Nəticədə 15,338 abonent təbii qazla təmin edilib və ölkədə qazlaşdırma səviyyəsi 96%-ə çatıb.

İlkin mərhələdə bu sahələrə edilən investisiyalar gələcəkdə sosial və iqtisadi inkişafı təmin edəcək. Minalardan təmizləmə isə bu rayonlara

köçürülməsi planlaşdırılan əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından ən mühüm addımdır.

Bu prosesdən sonra ən əhəmiyyətli yol xətlərinin bərpası, yaşayış sahələri ilə digər vacib obyektlər arasında asan əlaqə yaradacaqdır. İçməli su, sanitariya və suvarma sistemlərinin yenidən qurulması isə əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və ailələrin sonrakı iqtisadi inkişafına töhfə verəcəkdir. Beləliklə, minimum həyat səviyyəsinin təmin edilməsi, sonrakı sosial-iqtisadi inkişafın ilkin mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. Bundan əlavə, əhalinin öz doğma yurdlarına tam şəkildə köçürülməsindən sonra bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun sayılır (*Müzəffərli & İsmayılov, 2010*):

✚ Şuşa Dövlət Konservatoriyasının filialı əsasında musiqi klasterinin yaradılması, bu klasterə musiqi məktəbləri, musiqi alətlərinin hazırlanması üzrə sahibkarlıq obyektləri, orkestr və ansambların təşkili, habelə muğam evinin tikilməsi planlaşdırılır;

✚ Nəqliyyat kommunikasiyalarının bütün növlərinin inkişaf etdiyi iri şəhərlərdən birində Qarabağ Dövlət Universitetinin, eləcə də dövlət və özəl universitetlərin filiallarının açılması, yerli iqtisadi fəaliyyət sahələrinə uyğun mütəxəssislərin hazırlanması üçün kolleclərin yaradılması;

✚ Əlverişli coğrafi mövqedə yerləşən şəhərlərdə “ASAN” və “DOST” mərkəzlərinin qurulması.

Hazırda dövlətin əsas prioriteti Qarabağda normal həyatın bərpa olunması və erməni vandalizminə məruz qalmış ərazilərin qısa müddətdə yaşamaq üçün əlverişli şəraitə gətirilməsidir. Qarabağın ayrılmaz hissəsi olan rayonların iqtisadi strukturu çox istiqamətli olmaqla yanaşı, zəngin təbii və resurs potensialına sahibdir. Bu bölgədə sürətli və məqsədyönlü şəkildə infrastruktur obyektlərinin geniş şəbəkəsinin qurulması zəruri məsələyə çevrilmişdir. Mövcud imkanları nəzərə alaraq, burada perspektivli iqtisadi sahələrin təşəkkül tapması və davamlı inkişafının təmin olunması tamamilə real görünür (*Əliyev, 2021*).

Təsadüfi deyil ki, Qarabağda həyata keçirilən tikinti və bərpa işləri məhz infrastrukturun yaradılması ilə başlayıb. Çünki bu ərazilərdə ilkin infrastruktur təmin edilmədən hər hansı tikinti və abadlıq işlərinin aparılması mümkün deyil. Bu baxımdan Prezident dəfələrlə qeyd edib ki, bölgənin dirçəlişi üçün ilk növbədə güclü və müasir infrastruktur qurulmalıdır. Hazırda reallaşdırılan layihələr müxtəlif sahələri əhatə edərək həm iqtisadi, həm də sosial inkişaf baxımından əhəmiyyət daşıyır.

İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və inkişafı ilə bağlı dövlətin iqtisadi strategiyası çərçivəsində 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişaf

üzrə milli prioritetlər müəyyən olunaraq təsdiqlənmişdir. “Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri” adlı sənəd qarşıdakı onillikdə ölkənin inkişafının istiqamətlərini müəyyən edən yol xəritəsi kimi çıxış edir. Bu sənəddə nəzərdə tutulan beş əsas prioritetdən biri də məhz azad edilmiş ərazilərdə əhalinin sürətli və dayanıqlı şəkildə qayıdışının təmin olunması, məskunlaşmanın sabitliyinin qorunması və bu ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadi həyatına yenidən inteqrasiyasıdır.

“Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər” sənədində Qarabağın dirçəlişi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir (*Azərbaycan, 2021*). Burada qeyd olunur ki, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, bu gün də işğaldan azad edilən torpaqlara qayıdan vətəndaşların təhlükəsiz, rahat və ləyaqətli yaşayış şəraiti təmin olunmalı, həmin ərazilər ölkənin ən inkişaf etmiş və abad bölgələrindən birinə çevrilməlidir. Bu məqsədlə hərtərəfli bərpa və quruculuq işləri həyata keçirilməlidir. Bu proses dövlətin təşviqedicisi tədbirləri və dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdırılmalıdır. Yalnız bu şəraitdə Qarabağın ümumi ölkə inkişafına inteqrasiyası və böyük gələcəyin tərkib hissəsinə çevrilməsi mümkündür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2021-ci il fevralın 26-da yerli və xarici jurnalistlərlə keçirilən mətbuat konfransında bu istiqamətdə qarşıda duran əsas vəzifələri qeyd edərək bildirmişdir: “Məskunlaşma üçün ilk növbədə ərazilərin minalardan təmizlənməsi tamamlanmalıdır. Digər tərəfdən, işğal illərində bu torpaqlarda bütün infrastruktur məhv edilib, şəhərlər, kəndlər yoxdur, insanlar qayıtmaq üçün fiziki olaraq yaşayış məntəqəsi tapa bilmir. Buna görə də artıq “ağıllı kənd” layihəsinin icrasına başlanılıb. Bu layihə köçkünlərimizin geri dönüşü zamanı onlara ən yaxşı yaşayış imkanlarını yaratmaq məqsədi daşıyır”.

Bu baxımdan Qarabağın yenidən qurulması müasir texnologiyaların və dayanıqlı inkişaf modellərinin tətbiqi ilə reallaşmalı, ərazilərin sosial-iqtisadi cəhətdən canlandırılması ölkənin ümumi tərəqqisinə mühüm töhfə verməlidir (*Rəşid, 2020*).

İnfrastrukturun inkişafı, sadəcə iqtisadi göstəricilərlə məhdudlaşmır, həm də insanların gündəlik həyat keyfiyyətini yüksəldən əsas amillərdəndir. Gündəlik fəaliyyətlərin fasiləsiz və rahat şəkildə davam etməsi üçün güclü infrastruktur həyatı əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda güclü infrastruktur sistemi dövlətin təhlükəsizlik və müdafiə qabiliyyətinin əsas dayaqlarından biri hesab olunur.

İnfrastruktura yönəldilən sərmayələr, təkcə iqtisadi inkişafı tənzimləmək funksiyası daşımır, həm də gələcəkdə formalaşacaq iqtisadi sistemin konturlarını müəyyənləşdirir. Bu məsələlər aşağıdakı cədvəldə

göstərilmişdir.

**Cədvəl 2. Qarabağda sosial infrastrukturun bərpası
istiqamətlərinə tələb olunan vəsaitlər (Müzəffərli & İsmayılov, 2010)**

Sosial infrastrukturun inşası	Milyon azn	İnfilyasiya ilə (milyon azn)
Xəstəxana və təcili tibbi yardım stansiyalarının inşası üçün	161.2	248.1
Təhsil obyektlərinin inşası üçün	310	450
Mədəniyyət və idman təsislərinin inşası üçün	Milyon azn	İnfilyasiya ilə (milyon azn)
İcma mərkəzlərinin inşası üçün	18	31.4
Klubların inşası üçün	96	142.8
Kitabxanaların inşası üçün	4.5	7.03
İdman komplekslərinin inşası üçün	12	22.8

Cədvəldə mövcud sosial-iqtisadi transformasiya mərhələsi göstərir ki, ölkə və onun regionlarının, xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərin rəqabət qabiliyyəti ilk növbədə insan kapitalının miqyası və keyfiyyəti ilə müəyyən olunur.

NƏTİCƏ

Regionlarda sosial infrastrukturun inkişaf istiqamətləri və hədəfləri bir qayda olaraq həmin ərazilərin strateji sosial-iqtisadi inkişaf prioritetləri və dövlət siyasətinin əsas xəttindən irəli gəlir. Bu baxımdan regionun sosial infrastrukturunun inkişafı üçün yalnız sosial deyil, eyni zamanda iqtisadi məzmun daşıyan strateji məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Bu məqsədlərə aşağıdakılar daxildir:

- Əhalinin ümumi həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi;
- Öz doğma torpaqlarına geri dönəcək əhaliyə sosial xidmətləri davamlı şəkildə təmin olunması;
- Sosial xidmət müəssisələrinin və təşkilatlarının fəaliyyət effektivliyinin artırılması;
- Regionda sosial sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi.

Qarabağ regionunun postkonflikt bərpası və davamlı inkişafı kontekstində sosial sahənin və sosial infrastrukturun məqsədyönlü inkişafı əsas strateji vəzifə kimi müəyyən olunmalıdır. Bu yanaşma ərazidə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsinə, insan kapitalının inkişafına və sosial rifahın yüksəldilməsinə xidmət edir.

Sosial infrastrukturun inkişafı aşağıdakı nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradır:

✓ Əhalinin yaşaması üçün əlverişli fiziki və sosial mühitin yaradılması;

✓ Maddi və mənəvi ehtiyacların ödənilməsi ilə insanların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi;

✓ Regionun əhali və biznes subyektləri üçün cəlbedici məkana çevrilməsi;

✓ Sosial gərginliyin azaldılması və ictimai sabitliyin gücləndirilməsi;

✓ Regionun əmək potensialının və insan resurslarının səmərəli şəkildə inkişaf etdirilməsi.

Beləliklə, sosial infrastrukturun təkə sosial təminat funksiyası deyil, həm də regional iqtisadi inkişafın, məskunlaşmanın, təhlükəsizliyin və əhalinin rifahının təmin olunmasında çoxşaxəli və strateji rolu vardır. Bu səbəbdən Qarabağ regionunun bərpası zamanı sosial infrastruktur layihələrinin prioritet şəkildə planlaşdırılması və icrası zəruridir.

ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi / Azərbaycanın regionları. (2024). İstifadə edilmişdir: 9 mart, 2024 (<https://www.stat.gov.az/source/regions/>).

Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər. (2021). İstifadə edilmişdir: 7 mart, 2024 (<https://president.az/az/articles/view/50474>).

Əliyev, T.N. (2021). İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində qabaqcıl idarəetmə metodları əsasında sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri. İqtisadi artım və sosial təminat. Bakı: Azər nəşr, Buraxılış 1, s. 10-19.

Global innovation index 2020: Who Will Finance Innovation? (2020). İstifadə edilmişdir: 9 mart, 2024 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf).

“Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. (2021). İstifadə edilmişdir: 6 mart, 2024 (<https://e-qanun.az/framework/46628>).

Məmmədova, N. (2018). Regionların sosial-iqtisadi inkişafının dövlət proqramları ölkənin sürətli tərəqqisinə mühüm stimül yaradır. Xalq qəzeti, 20 avqust, s. 6-8.

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. (2016). İstifadə edilmişdir: 9 mart, 2024 (<https://e-qanun.az/framework/34254>).

Mirzəzadə, R.İ. (2021). Qarabağın torpağı informasiya məkanı və muzey işi kontekstində. Torpaqşünaslıq və aqrokimya. Bakı: Elm, № 2, s. 81-86.

Müzəffərli, N., & İsmayılov, E. (2010). Azərbaycanın post-konflikt ərazilərinin bərpası: Konseptual əsaslar. Bakı: Qafqaz, 270 s.

Rəşid, L. (2020). İşğaldan azad edilmiş rayonların iqtisadi potensialı və inkişaf perspektivləri. Xalq qəzeti, 9 dekabr, s. 4-6.

Чинаева, Т.И. (2017). Структура затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности. Друкеровский вестник, №2(16), с. 55-63.

Konul İlgar gizi Mammadova

*Baku City Statistics Department, Finance
and Economic Sector, Leading consultant*

E-mail: gonul@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-2311-3162>

RECONSTRUCTION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE AND REHABILITATION OF REGIONS IN POST-CONFLICT TERRITORIES

Abstract: Restoring social infrastructure is important for the socio-economic recovery of regions after a conflict. In this regard, the article analyzes the spheres of education, health care, transport, utilities and social security, evaluates the work on state programs and investments. The role of infrastructure in improving the well-being of the population and attracting investment is emphasized, as well as the need for a systemic and comprehensive approach for sustainable development in post-conflict conditions.

Keywords: *Post-conflict areas, social infrastructure, regional development, sustainable development, public policy, social welfare.*

Конуль Ильгар кызы Мамедова
Управление статистики города Баку,
Финансово-экономический сектор, Ведущий консультант
Электронная почта: gonul@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-2311-3162>

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕГИОНОВ В ПОСКОНФЛИКТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Резюме: Восстановление социальной инфраструктуры важно для социально-экономического возрождения регионов после конфликта. В связи с этим в статье анализируются сферы образования, здравоохранения, транспорта, коммунального хозяйства и соцобеспечения, оцениваются работы по государственным программам и инвестициям. Подчеркивается роль инфраструктуры в улучшении благосостояния населения и привлечении инвестиций, а также необходимость системного и комплексного подхода для устойчивого развития в постконфликтных условиях.

Ключевые слова: Постконфликтные территории, социальная инфраструктура, региональное развитие, устойчивое развитие, государственная политика, социальное обеспечение.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 12.03.2024; çapa qəbul edilib – 05.04.2024.

